

(GT9 - Indizível)

MEDIAÇÃO TECNOLÓGICA E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NA PERSPECTIVA PÓS-FENOMENOLÓGICA

Mestrando Dimitri Lomonaco (USP)

RESUMO

De que maneira as mediações tecnológicas realizadas por inteligências artificiais (IA) transformam nossa relação com o mundo, e quais aspectos da experiência humana são ocultados nesse processo de mediação? A partir das configurações de mediação tecnológica propostas por Don Ihde, o autor apresenta uma descrição de como dispositivos e instrumentos criados pelos seres humanos para investigar e transformar o mundo alteram tanto a forma como nos relacionamos com a realidade quanto a nossa própria experiência de ser. A abordagem proposta pela pós-fenomenologia continua sendo utilizada em diferentes áreas de estudo na atualidade, o que tem proporcionado o desdobramento do pensamento de Ihde e a, conseguinte, proposição de diferentes categorias e relações de mediação por parte de novos autores. Essas contribuições auxiliam a compreender os desafios da utilização das tecnologias contemporâneas, como as inteligências artificiais em suas diversas formas de mediação da experiência humana na atualidade.

Palavras-chave: arte e tecnologia; inteligência artificial; mediação tecnológica; pós-fenomenologia.

ABSTRACT

How do technological mediations performed by artificial intelligences transform our relationship with the world, and which aspects of human experience are concealed in this mediation process? Through the configurations of technological mediation proposed by Don Ihde, the author presents a description of how devices and instruments created by humans to investigate and transform the world alter not only the way we relate to reality but also our very experience of being. The approach proposed by post-phenomenology continues to be applied in various fields of study today, leading to the expansion of Ihde's thought and, consequently, the proposition of different categories and mediation relationships by new authors. These developments help us understand the challenges posed by contemporary technologies, such as artificial intelligence, in its various forms of mediating human experience today.

Keywords: art and technology, artificial intelligence, technological mediation, postphenomenology

Introdução: A tecnologia e a experiência no século XXI

A profunda e contínua interação entre humanos e tecnologias no século XXI desafia noções estabelecidas e levanta novas questões sobre como os artefatos tecnológicos transformam

a nossa experiência e a percepção do mundo, sobretudo no estágio atual de desenvolvimento e acesso à ferramentas de inteligência artificial (IA). A pós-fenomenologia proposta por Don Ihde surge como uma abordagem filosófica que explora as relações entre humanos, tecnologias e o mundo. Este artigo tem como objetivo investigar a mediação tecnológica, conforme analisada por Ihde, pode ser utilizada como instrumento de análise das relações estabelecidas com os artefatos tecnológicos contemporâneos, com especial atenção para a compreensão da inteligência artificial.

Ao destacar os conceitos fundamentais da pós-fenomenologia, como mediação tecnológica, transparência e ontologia relacional, e suas diferentes configurações de relação humano-tecnologia-mundo, o artigo busca apresentar uma revisão temática a partir da pós-fenomenologia sobre como as tecnologias moldam a percepção sensorial e questionam os limites entre agência humana e tecnológica. Para isso, será apresentada uma análise das configurações de mediação propostas por Ihde e novos desdobramentos da abordagem pós-fenomenológica que tem surgido no contexto contemporâneo.

Fundamentação Teórica: A pós-fenomenologia e a mediação tecnológica de Don Ihde

A pós-fenomenologia, termo cunhado pelo filósofo Don Ihde, é um estilo filosófico de análise que lida com estudos de ciência e tecnologia. Trata-se de um termo relativamente recente que surge em meio a uma série de mudanças que ocorrem ao longo dos séculos XX e XXI que se referem a ciência, tecnologia, estudos culturais e tecnociência. E, numa busca para compreender o emprego dos termos que utilizamos hoje para descrever o que entendemos como “ciência” e “tecnologia”; Don Ihde nos apresenta um contexto histórico da utilização destas palavras no texto “Positioning Postphenomenology” (IHDE, 2015).

Ele propõe que, antes de nos debruçarmos sobre os termos específicos, reflitamos sobre o que compreendemos como “ciência moderna”. Uma noção que surgiu por volta do século XVII e, ainda que não fosse chamada como tal – uma vez que o termo “cientista” foi apenas introduzido em 1833 por William Whewell –, o termo dominante utilizado era “filosofia natural”. Uma pergunta que pode ser feita a partir da reflexão sobre os termos seria: quem deve

interpretar a ciência? Podemos observar, então, que os cientistas e filósofos aos quais atribuímos as primeiras interpretações sobre essa disciplina, na realidade foram anacronicamente identificados como tal. De maneira semelhante, como aponta o autor, o termo “tecnologia” também foi empregado pela primeira vez no começo do século XX, de acordo com os historiadores Thomas Hughes e David Nye . E que, até então, os termos “artes industriais”, “engenharia” ou “máquinas” eram os utilizados para se referir ao que entendemos por tecnologia.

Ao observar retrospectivamente a trajetória de origem destes termos, Ihde propõe uma reflexão sobre a inseparabilidade destes dois: ciência e tecnologia. Conforme Cupani nos apresenta no livro *Filosofia da Tecnologia: um convite* (CUPANI, 2011), o que se configurou como o início da ciência moderna apenas pode tomar forma devido às tecnologias que eram utilizadas – instrumentos, que no começo eram geralmente óticos, como microscópio, luneta etc.

Em *Technology and the Lifeworld*, o filósofo norte-americano Don Ihde oferece uma instrutiva descrição da maneira como os instrumentos e aparelhos que o homem foi inventando para pesquisar e transformar a realidade modificam o seu contato com ela e a experiência de si mesmo. (CUPANI, 2011, p.190)

As configurações de mediação tecnológica segundo Ihde

A pós-fenomenologia proposta por Ihde desloca o foco para as relações que surgem entre humano, tecnologia e mundo, enfatizando a co-constituição de humanos e artefatos tecnológicos na experiência cotidiana e na produção de conhecimento – ou seja, nas relações que estabelecem entre si. Esta visão configura um dos conceitos-chave da abordagem, o de “ontologia relacional”, que pode ser entendido como a existência que surge a partir da relação de interdependência estabelecida entre os elementos da experiência. O foco nessa relação que é estabelecida entre os elementos será investigado a partir da seguinte fórmula: **humano – tecnologia – mundo**.

A distribuição das palavras separadas por hífen representa a “mediação tecnológica” que os artefatos realizam entre o humano e a sua experiência do mundo.

[a]s tecnologias, na medida em que podem ser compreendidas como artefactos (numa

gama que vai desde simples entidades a sistemas complexos inteiros), são desenvolvidas, utilizadas, e relacionam-se com o homem de formas distintas. No entanto, e embora haja uma certa necessidade de classificar as tecnologias como objetos (que é frequentemente o primeiro foco dos relatos objetivistas), o que aqui será focado será o seu conjunto de relações humano-tecnologia, e que melhor podem ser exemplificadas pelo tipo de relato relativista que foi atrás sugerido. (IHDE, 1990, p. 26)

A interpretação pós-fenomenológica das diferentes configurações que as relações humano-tecnologia-mundo podem adquirir, apresenta formas pelas quais os artefatos tecnológicos utilizados pelos seres humanos condicionam a sua experiência de mundo.

Fig. 1 Relações humano – tecnologia – mundo (IHDE, 1990)

Relação de incorporação	(humano – tecnologia) → mundo
Relação hermenêutica	humano → (tecnologia – mundo)
Relação de alteridade	humano → tecnologia (– mundo)
Relação de fundo	humano (– tecnologia – mundo)

Cada uma das diferentes configurações de mediação propõe uma maneira distinta através da qual a mediação fenomenológica vai ocorrer. Diferentes sinais modificadores alteram a configuração da relação humano–tecnologia–mundo:

Fig. 2 Sinais gráficos e suas representações (IHDE, 1990)

–	conexão entre entidades
/	mescla entre entidades
→	relação focal
()	percepção obscura

Relação de incorporação: (humano – tecnologia) → mundo. As **incorporadas** são as tecnologias que funcionam como uma extensão do corpo, mediando a percepção direta do mundo. Alguns exemplos dessa tecnologia que assume uma posição entre nós e o mundo são microscópios, óculos e outros artefatos tecnológicos que promovem uma diferente relação existencial com o mundo. E que ao incorporarmos tecnologias deste tipo à nossa experiência, temos uma sensação de **transparência**. E, conforme Ihde explica, “Se a tecnologia for boa, isto é

geralmente fácil. Da primeira vez que coloco os meus óculos, vejo o mundo agora corrigido. Os ajustes que tenho de fazer não são normalmente irritações focais, eles são sobretudo correções marginais (...)” (IHDE, 1990, p. 73). Quanto mais «transparente» é uma tecnologia, mais fácil é o seu processo de incorporação. No entanto, deve-se levar em consideração as contrapartidas sensoriais que as tecnologias incorporadas irão ocasionar e que, no momento que ampliam uma capacidade, a redução de um outro sentido é materializada. Como no caso do microscópio que, ao proporcionar uma potencialização do sentido visual permitindo a visualização de universos minúsculos, acarreta também em um condicionamento do campo visual àquele do possível através do instrumento que cerceia o que antes era possível de se ver com uma visão desobstruída.

Relação hermenêutica: humano → (tecnologia – mundo). Nesta configuração de relação, a tecnologia necessita de interpretação para que a sua representação do mundo possa ser devidamente compreendida pelo utilizador. Este tipo de tecnologia pode ser exemplificado por instrumentos como termômetros, textos, gráficos, painéis e outros artefatos que representam o mundo de maneira indireta e a mediação se dando pela forma que ela é representada. A **transparência**, nesse caso, se dá pela capacidade do usuário de aprender a interpretar as representações que são apresentadas. Sua utilização, desta forma, normalmente está associada com algum processo de aprendizagem que permitirá sua utilização.

Relação de alteridade: humano → tecnologia (– mundo). A relação se estabelece com a tecnologia, enquanto o mundo se torna o pano de fundo. O mundo se torna o pano de fundo para a ocorrência da relação. Ihde introduz nessa categoria de mediação, o conceito de **quasi-alteridade**, propondo que a tecnologia assume um status de **quasi-outro** nessas experiências. Isso implica na consideração de atribuir um certo grau de autonomia a estas tecnologias no contexto da relação que estabelecem com o ser humano. Nessa categoria, fazem parte: robôs, computadores (chatbots, caixas eletrônicas, inteligências artísticas percebidas como análogas ao ser humano) e outras tecnologias que adquiram o caráter de objeto da percepção

humana.

[a] alteridade tecnológica é uma quasi-alteridade, mais forte que a mera objetividade mas mais fraca que a alteridade encontrada dentro do reino animal ou do reino humano; mas a derivação fenomenológica deve centrar-se nos aspectos experimentais positivos pelos quais se esboça esta relação. (IHDE, 1990, p. 73)

Relação de fundo: humano (– tecnologia – mundo). O quarto e último tipo, proposto por Ihde, trata das tecnologias **de fundo**. Os artefatos tecnológicos como ar-condicionados, luzes, moradia ou mesmo roupas e outros que constituam panos de fundo da experiência estão nesta categoria. No caso desse tipo, a «transparência» é quase total, e, com sucesso, pode ser considerada como uma espécie de “presença ausente”. No sentido de que são tecnologias que estão presentes no ambiente, mas que não se tornam o foco da nossa atenção.

IA e mediação tecnológica: Uma Análise Pós-fenomenológica

Através das configurações de mediação e tipos de tecnologia propostos por Don Ihde em seu livro *A Tecnologia e o mundo da vida*, o autor apresenta uma instrutiva descrição da maneira como dispositivos e instrumentos criados pelos seres humanos para investigar e transformar o mundo alteram tanto a forma como nos relacionamos com a realidade quanto a nossa própria experiência de ser.

A abordagem proposta pela pós-fenomenologia continua sendo utilizada em diferentes áreas de estudo na atualidade, o que tem proporcionado o desdobramento do pensamento de Ihde e a, conseguinte, proposição de novas categorias e relações de mediação por parte de novos autores. Como no caso da análise do impacto pós-fenomenológico da utilização de CAI's - *Conversational Artificial Intelligence* (Interface Conversacional de Inteligência Artificial) em contextos de tratamento psicoterápico apresentadas no artigo *The Postphenomenological Impact of Conversational Artificial Intelligence on Autonomy and Psychological Integrity* de Jordan Joseph Wadden publicado na revista *The American Journal of Bioethics* (2023).

CAI's são softwares que simulam conversações com os usuários através do processamento de linguagem natural. A análise do artigo citado se debruça sobre os aspectos da

quasi-alteridade, como conceituou Ihde, que é apresentada pelo software e reflete sobre os perigos que envolvem a capacidade de convencimento que esse agente (CAI) com características antropomórficas pode exercer sobre pessoas desavisadas. Ao narrar dois estudos de caso dentro do contexto psicoterápico envolvendo softwares de CAI's diferentes (Woebot e Koko¹), o autor levanta questões éticas que surgem a partir da perfeita **transparência** e capacidade de impacto dos softwares de conversação na autonomia e integridade psicológica dos humanos que se relacionam com esse tipo de tecnologia.

Estes softwares são programados para engajar em conversas com outros humanos, e nessa relação conversacional desempenhar o papel de psicólogos. E, ao executarem sua programação com maestria, realmente fazem os indivíduos acreditarem que estão numa interação direta com o mundo – no caso, outro ser humano –, e não uma máquina. A partir da análise desse caso, uma nova configuração de mediação tecnológica foi proposta para ilustrar esse tipo de experiência. Conforme propõe Wadden, essa configura uma relação de **obscuridade tecnológica** que pode ser representada pelo seguinte diagrama:

humano → ((tecnologia) –) mundo

Um tipo de relação de mediação que apresentaria a situação na qual a relação com a tecnologia se tornaria obscura, por na realidade se tratar de uma informação escondida do usuário e que não estaria à disposição nem que ele procurasse por ela. Configurando, assim, um duplo obscurecimento da tecnologia que impede o indivíduo de perceber a existência dessa tecnologia.

Implicações e Desafios da Mediação Tecnológica e da IA nas Artes

A análise da mediação tecnológica revela o papel central da tecnologia na configuração da relação humana com o mundo. As diferentes configurações de mediação oferecem uma estrutura teórica para compreender como os artefatos tecnológicos transformam a experiência

¹ Nomes de dois experimentos de CAI's descritos com detalhamento no artigo citado.

sensorial e a percepção no contexto das artes. Essas mediações ampliam capacidades perceptivas e criativas, mas também impõe limitações e desafios, como a necessidade de interpretação e o condicionamento da percepção. A inclusão de tecnologias de alteridade, como robôs e IAs, levanta reflexões sobre a agência tecnológica no processo artístico, com implicações éticas e estéticas sobre autoria, autenticidade e autonomia.

Conclusão e Perspectivas Futuras

A abordagem pós-fenomenológica demonstra como a mediação tecnológica não apenas reflete o mundo, mas também o transforma, configurando novas possibilidades de interação entre humano e a tecnologia. Essa perspectiva oferece instrumentos analíticos para abordar a questão da inteligência artificial nas artes, considerando-a como ferramenta ou co-criadora na experiência estética contemporânea. Como desenvolvimento futuro, pretende-se explorar aplicações práticas da pós-fenomenologia em estudos de caso específicos de artistas que utilizam a IA em sua produção, buscando entender os potenciais e limitações dessa abordagem.

REFERÊNCIAS

- CUPANI, Alberto. *Filosofia da tecnologia: um convite*. Florianópolis, SC: Editora UFSC, 2011.
- IDHE, Don. Positioning Postphenomenology. In: ROSENBERGER, Robert; VERBEEK, Peter PCC. *Postphenomenological investigations: Essays on human-technology relations*. Lanham: Lexington Books, 2015.
- IHDE, Don. *Technology and the lifeworld: From garden to earth*. Indianapolis: Indiana University Press, 1990.
- MILHANO, Ângelo. Don Ihde: A Pós-Fenomenologia Como Hermenêutica Das Relações Humano-Tecnologia-Mundo. In: BRAGA, Joaquim, SYLLA, Bernhard. *Filosofia Da*

Tecnologia: Introdução Ao Pensamento Dos Teóricos Do Séc. XX. Coimbra: Grácio Editor, 2022.
p. 275-296.

WADDEN, Jordan Joseph. The Postphenomenological Impact of Conversational Artificial Intelligence on Autonomy and Psychological Integrity. *The American Journal of Bioethics*, Filadelfia: n. 5/v. 23, p.37-40, 2023.

Como citar este texto:

LOMONACO, Dmitri. Mediação tecnológica e inteligência artificial na perspectiva pós-fenomenológica. In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE ARTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA e SEMINÁRIO DE ARTES DIGITAIS, 10, 2025, Belo Horizonte. *Anais do 10º Congresso Internacional de Arte, Ciência e Tecnologia e Seminário de Artes Digitais 2025*. Belo Horizonte: Labfront/UEMG, 2025. ISSN: 2674-7847. p.1-9.